

RELICI

ARTICULAÇÕES ENTRE TRANSMÍDIA, EDUCAÇÃO E AUDIOVISUAL: 10 ANOS DO GRUPO EDUMÍDIA - FURB (2016-2026)¹

ARTICULATIONS BETWEEN TRANSMEDIA, EDUCATION, AND AUDIOVISUAL: TEN YEARS OF THE EDUMÍDIA RESEARCH GROUP - FURB (2016-2026)

Rafael José Bona²

Patrícia Gonçalves³

Bruna José Fontoura⁴

Em 2026 celebram-se vinte anos do lançamento do livro *Convergence Culture* (Jenkins, 2006) publicado originalmente nos Estados Unidos e com primeira edição brasileira em 2008 (Jenkins, 2008). A obra marca uma parte importante do início dos estudos seminais sobre convergência midiática, cultura participativa e narrativa transmídia, influenciando diretamente investigações em campos interdisciplinares principalmente na comunicação e posteriormente na educação no Brasil.

As relações entre comunicação e educação têm sido objeto de diferentes pesquisas no campo acadêmico (Claro, 2024; Gabriel, 2013; Jenkins *et al.*, 2009; Kenski, 2008; Santaella, 2013; Soares, 2014). Em parte desses estudos, observa-se a predominância de análises voltadas ao uso das mídias no ambiente escolar e à interpretação crítica de conteúdos veiculados em diversos suportes midiáticos em diálogo com os conhecimentos presentes nos currículos escolares. Kenski (2008) compreende a interface entre comunicação e educação a partir da própria natureza dos processos comunicacionais e educacionais de ensinar e aprender. Nessa perspectiva, os meios digitais de informação e comunicação ampliam as

¹ DOI: [doi.org/ 10.5281/zenodo.18110940](https://doi.org/10.5281/zenodo.18110940)

² Universidade Regional de Blumenau/Universidade do Vale do Itajaí. rbona@furb.br

³ Universidade Regional de Blumenau. patgoncalves@furb.br

⁴ Universidade Regional de Blumenau. brunaj@hotmail.com.br

RELICI

possibilidades de interação entre sujeitos, permitindo a realização de práticas educativas mesmo quando os participantes se encontram em diferentes espaços.

É nesse horizonte teórico que, em 2016, após aproximadamente uma década de intensificação dos debates sobre narrativa transmídia no campo da comunicação, impulsionados especialmente pela publicação de *Convergence Culture*, foi formalizado na Universidade Regional de Blumenau (Furb), em Blumenau/SC, o grupo de pesquisa que atualmente se denomina Edumídia (Furb/CNPq). A criação do grupo insere-se no contexto de expansão dos estudos sobre convergência midiática, cultura participativa e práticas educomunicativas, buscando articular investigações situadas na interface entre comunicação, educação e produção audiovisual.

O principal objetivo do Edumídia é analisar, desenvolver e aplicar práticas educomunicativas que articulem tecnologias digitais, narrativas transmídia e diferentes linguagens midiáticas, como audiovisual, histórias em quadrinhos, jornalismo, publicidade e mídias digitais, no contexto educacional. O grupo busca compreender e potencializar o uso das mídias como ferramentas pedagógicas, investigando seus impactos nos processos de ensino e aprendizagem, na formação de sujeitos críticos e na construção de ecossistemas comunicacionais mais democráticos.

O Edumídia faz parte da linha de pesquisa Linguagens, Arte e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau (PPGE/Furb) que está em funcionamento desde 1991. Neste texto apresentamos um panorama de dez anos de pesquisa do grupo (2016-2026) que tem forte presença nos estudos regionais de mídia e educação em Blumenau e no Vale do Itajaí em Santa Catarina.

EDUMÍDIA FURB

O grupo iniciou suas atividades em 2016, sob o nome Comunicação Midiática, no curso de Publicidade e Propaganda. Em 2019, passa a se denominar Comunicação e Educação Midiática ao integrar o PPGE/Furb, ampliando explicitamente seu escopo

RELICI

de atuação para o campo educacional. A partir de 2024, adota a denominação Edumídia – Comunicação e Educação Midiática, resultado de discussões realizadas na disciplina *Oficinas do Pensamento*, do PPGE, e no próprio grupo de pesquisa. Atualmente, integra os cursos de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo da Universidade Regional de Blumenau, bem como o Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição, sendo liderado pelo professor Rafael José Bona (que passou a atuar no PPGE em 2019) e vice liderado pelo professor Sandro Lauri da Silva Galarça (com início no PPGE em 2023).

Em 2023, uma ramificação do grupo passa a atuar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sob coordenação da professora Laura Seligman, com o nome Comunicação e Educação Midiática (UFMS/CNPq), mantendo articulação acadêmica com a matriz sediada na Furb. O grupo também tem estabelecido parcerias de estudos e pesquisas com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) em Santa Catarina, e a Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) no Paraná.

Em abril de 2025, foi realizada uma aula conjunta envolvendo o PPGE/Furb e os Programas de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens (PPGCom/UTP) e em Educação (PPGE/UTP) da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), sediada em Curitiba/PR. A atividade integrou docentes e estudantes dos três programas, promovendo trocas acadêmicas e discussões sobre pesquisas desenvolvidas nas áreas de comunicação, educação e cultura midiática.

Posteriormente, em setembro de 2025, o grupo organizou seu primeiro evento internacional, o *Edumídia 2025: Simpósio Internacional de Educomunicação*, realizado de forma híbrida na Universidade Regional de Blumenau (Furb). O simpósio reuniu pesquisadores e estudantes constituindo-se como um espaço de apresentação de pesquisas e de diálogo acadêmico. Iniciativas dessa natureza contribuem para ampliar a circulação das investigações desenvolvidas pelo grupo e fortalecer sua inserção no cenário das pesquisas da região sul do país.

RELICI

O Edumídia, desde 2019, passa a integrar de forma mais sistemática os estudos da pós-graduação em Educação, desenvolvendo pesquisas principalmente nas áreas de Mídia e Educação, Consumo e Comunicação Publicitária, Histórias em Quadrinhos e Interfaces entre Educação e Moda. O foco das investigações volta-se para objetos e cenários regionais, com ênfase na cidade de Blumenau, cuja ancoragem territorial se constitui como uma das marcas identitárias do grupo.

As reuniões com mestrandos, doutorandos e estudantes voluntários vinculados ocorrem quinzenalmente, constituindo um espaço permanente de acompanhamento das pesquisas, socialização de resultados parciais e discussão teórico-metodológica dos projetos em desenvolvimento. Além desses encontros, os integrantes do grupo participam das discussões da disciplina obrigatória do PPGE intitulada *Oficinas do Pensamento*, na qual são realizados debates acadêmicos, apresentações de pesquisas e exercícios de escrita científica voltados à produção de textos com potencial para publicação.

Entre as atividades formativas vinculadas ao grupo está a disciplina optativa *Comunicação e Educação: Interfaces e Processos*, oferecida desde 2019. A disciplina discute as relações entre comunicação e educação ao longo do tempo, abordando os processos comunicacionais nas diferentes mídias e suas conexões com os contextos educativos. Também são exploradas as possibilidades de uso de tecnologias acessíveis na educação e as formas de mediação transmídia nos processos de ensino e aprendizagem.

A partir do segundo semestre de 2026, o grupo também passa a ofertar uma nova disciplina optativa intitulada *Mediações Culturais e Educacionais: da Comunicação à Construção do Saber*, ampliando as possibilidades de formação e aprofundamento teórico-metodológico nas áreas de comunicação, educação e cultura midiática no âmbito do programa.

RELICI

AS PESQUISAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Com a oficialização do grupo em 2016 e próximo à conclusão do doutoramento em Comunicação e Linguagens (PPGCom/UTP), sobre narrativa transmídia, do professor Rafael José Bona, iniciam-se de forma sistemática os projetos de pesquisa vinculados a Divisão de Apoio à Pesquisa (DAP/Furb) órgão interno e ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP). Nesse período inicial (2017-2019), foi desenvolvida uma pesquisa (apoiada institucionalmente) em que se trabalhou a análise da narrativa transmídia publicitária associada à Oktoberfest Blumenau, com o objetivo de gerar conteúdos e reflexões que pudessem ser utilizados em atividades de ensino e pesquisa no curso de Publicidade e Propaganda, especialmente no estudo das relações entre cultura local, publicidade e narrativa transmídia.

Parte do material produzido foi utilizado nas aulas da graduação em Publicidade e Propaganda, nas disciplinas *Produção Eletrônica em Publicidade*, *Redação Publicitária II – Audiovisual*, *Escrita Criativa Publicitária*, *Produção e Linguagem Audiovisual Publicitária* e *Transmídia e Publicidade*. Além disso, o material também colaborou diretamente para a orientação de trabalhos de conclusão de curso de Publicidade e Propaganda e um estágio supervisionado do curso de Moda.

As pesquisas no âmbito do Edumídia contribuíram para a incorporação de conteúdos relacionados à narrativa transmídia na formação de graduação na Furb. Embora o grupo não tenha sido diretamente responsável pela criação das disciplinas, seus estudos e discussões acadêmicas incentivaram a inserção dessas temáticas nos projetos pedagógicos de alguns cursos. Nesse contexto, foram implementadas três disciplinas: *Comunicação Transmídia na Moda*, no curso de Moda (PPC 2019/1); *Transmídia e Publicidade*, no curso de Publicidade e Propaganda (PPC 2024/1); e *Narrativa Transmídia e Storytelling para Jornalismo*, no curso de Jornalismo (PPC 2025/1).

Paralelamente, pesquisas iniciam-se por meio de projetos internos de Iniciação Científica (DAP/Furb) financiados por programas de bolsas do Governo do

RELICI

Estado de Santa Catarina, como o Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (Fumdes), o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu), Pibic/CNPq e o Artigo 170 (Governo do Estado de Santa Catarina). Entre 2016 e 2019, os estudos concentram-se em histórias em quadrinhos e em seus trânsitos intertextuais com o cinema. Nesse período, também foram desenvolvidas pesquisas sobre cinema brasileiro, cinema infantil, relações entre cinema e moda e metalinguagem em séries televisivas. A partir de 2019, passam a se desenvolver investigações voltadas aos aspectos metodológicos de projetos de extensão em audiovisual do curso de Publicidade e Propaganda da instituição, aos roteiros audiovisuais educativos e às análises de narrativas transmídia educativas nas cidades de Blumenau e Ascurra. Ao longo da trajetória inicial, a ênfase em transmídia e audiovisual consolida-se como eixo predominante das pesquisas.

Entre 2016 e 2026, participam das pesquisas estudantes de graduação dos cursos de Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração, Artes Visuais, Design, Comércio Exterior, Sistemas de Informação e Moda, ampliando o caráter interdisciplinar do grupo. Progressivamente, incorporam-se estudos sobre metodologias ativas articuladas ao cinema e à cultura audiovisual.

Os dois primeiros bolsistas oficialmente vinculados ao grupo (2017-2018) foram contemplados pelo Artigo 170 (Governo do Estado de Santa Catarina): Ana Luíza de Amorim e Pedro Lima Bursoni, ambos do curso de Publicidade e Propaganda. Até o momento, foram realizados mais de 30 projetos vinculados ao Edumídia, distribuídos entre as categorias de pesquisa e extensão. Os projetos de extensão relacionados ao grupo foram/são: *Comunica Furb*, *Plug in* e *Panorama*, do curso de Publicidade e Propaganda; e o *Edujornalismo para o letramento digital*, do curso de Jornalismo.

SOCIALIZAÇÃO DAS PESQUISAS

No intuito de ampliar a visibilidade e socializar os resultados das pesquisas desenvolvidas, o grupo tem participado de diversos eventos científicos no país, entre

RELICI

eles o *Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação* (Intercom), o *Encontro Nacional de História da Mídia* (Alcar) etc. Destaca-se a participação na *Jornada Internacional GEMInIS* (JIG25), realizada em dezembro de 2025, na qual o grupo apresentou quatro comunicações científicas e estabeleceu diálogo com o POP.EDUCA, da Fatec Barueri, que apresentou seis trabalhos. De modo geral, a presença em eventos científicos contribui para a divulgação das pesquisas, o intercâmbio entre instituições e a formação acadêmica dos estudantes vinculados ao grupo.

A primeira obra em formato de livro com parte dos resultados das pesquisas iniciais do grupo surgiu com o lançamento de *Comunicação e educação: intertextos, reflexões e propostas* (Bona, 2021), pela Editora Appris, em 2021. Em 2024 o Edumídia publicou cinco capítulos de livro em uma coletânea intitulada *Educação, comunicação e tecnologias: tendências, possibilidades e aplicações* (Martins Junior; Frozza; Bressan, 2024), pela Editora Inovar, o que nos motivou a produzir as obras que vieram na sequência, em formato de coletânea, publicadas em formato de e-book: *Educomunicação em foco: caminhos interdisciplinares entre a mídia e a educação* (Bona; Galarça, 2025) e *Educação transmídia: diálogos entre mídia, narrativa e aprendizagem* (Bona, 2026), ambas da Arco Editores.

Paralelamente, foi publicado o livro *Narrativa transmídia e publicidade* (Bona, 2024), que dialoga com as temáticas investigadas pelo grupo, especialmente no campo do cinema e da publicidade. Em alguns casos, pesquisas desenvolvidas no âmbito do Edumídia foram posteriormente aprofundadas e transformadas em capítulos dessa obra, evidenciando a circulação e o desdobramento das investigações realizadas pelo grupo em diferentes formatos editoriais.

IDENTIDADE VISUAL

Em 2023, o grupo teve sua identidade visual remodelada pela agência experimental de Publicidade e Propaganda da Furb, a República, sob os cuidados da acadêmica Vitória Bailer e com coordenação do professor Leandro Werner Ribeiro,

RELICI

responsável pela criação do logotipo que busca sintetizar graficamente os princípios que orientam os pesquisadores do Edumídia. O símbolo, inspirado na capa do primeiro livro do grupo (Bona, 2021) e no projeto de extensão *Plug in*, apresenta um aparelho televisivo estilizado inserido em um balão de fala, elemento que remete simultaneamente à comunicação, ao diálogo e à circulação de sentidos no ecossistema midiático (Santaella, 2013). Em sua versão inicial, apresentada em 2023, o logotipo trazia abaixo do símbolo a expressão *Comunicação e Educação Midiática*. A partir de 2024, em decorrência da mudança do nome, a identificação passou a ser Edumídia.

Figura 1: logo do grupo Edumídia.

Fonte: curso de Publicidade e Propaganda – Furb (2024)

As barras de cores que aparecem no interior da tela remetem ao padrão técnico da televisão, fazendo referência à linguagem audiovisual e aos processos de mediação tecnológica. Sobre a tela está a representação de um livro aberto, símbolo associado à educação, ao conhecimento e à produção acadêmica. A combinação desses elementos visuais, proposta pela agência experimental, buscou representar a articulação entre mídia, comunicação e educação, dimensões que estruturam as investigações desenvolvidas pelo Edumídia, conforme discutido com professores e estudantes envolvidos.

AS PESQUISAS NA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO EDUMÍDIA

Na Pós-Graduação em Educação o grupo tem se dedicado principalmente a desenvolver pesquisas, a partir da relação entre comunicação, educação e tecnologias acessíveis, com ênfase em abordagens empíricas e teórico-

RELICI

metodológicas. A educomunicação denominada como “o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais” (Soares, 2000, p. 63), é o campo interdisciplinar que fundamenta os processos comunicativos e as práticas educativas.

Em articulação com esse campo teórico, as pesquisas também se dedicam ao estudo das narrativas transmídia educativas, compreendidas como processos narrativos que se expandem por diferentes plataformas, nos quais cada meio contribui de forma complementar para a construção do universo narrativo (Jenkins, 2006, 2022). No contexto da cultura digital, marcado pela presença constante de tecnologias conectadas e pelas interações em rede, essas narrativas ampliam as possibilidades de organização de experiências formativas que conectam múltiplas linguagens e plataformas, favorecendo processos de aprendizagem baseados na participação, na autoria e na construção compartilhada do conhecimento (Scolari, 2013).

No âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau, as orientações vinculadas ao grupo tiveram início em 2020, com o estudante Rodrigo Uliano, primeiro mestrando orientado no contexto das pesquisas desenvolvidas pelo Edumídia. Antes disso, duas dissertações foram realizadas em regime de coorientação, em parceria com outros grupos do programa: a de Gabriel Marante de Oliveira (2019), orientada pela Dra. Adriana Fischer, que investigou práticas de letramentos entre professores de um curso de Publicidade e Propaganda de Blumenau; e a de Mery Carolina Andrade Bileski (2021), orientada pela Dra. Andrea Soares Wuo, dedicada à análise da representação da educação em fotografias escolares. Em 2025, o grupo passou a contar também com seu primeiro doutorando, William Campos da Silva, egresso do mestrado. Até o momento, não há teses defendidas no âmbito do Edumídia, uma vez que a inserção no nível de doutorado é recente no percurso de formação e pesquisa.

Portanto, nas quinze dissertações defendidas entre março de 2022 e fevereiro de 2026, as temáticas podem ser organizadas em três eixos: (1) práticas pedagógicas

RELICI

com mídias e narrativa transmídia; (2) linguagens artísticas e multimodalidade; e (3) tecnologias digitais e formação docente.

No eixo **práticas pedagógicas com mídias e narrativa transmídia**, Bruna José Fontoura (2023) discute o papel das tecnologias digitais da informação e comunicação na formação continuada de professores da educação infantil, articulando educação e narrativa transmídia para refletir sobre práticas pedagógicas mais interativas e atualizadas diante das transformações tecnológicas com ênfase em produção de áudio e de vídeo. Viviane Steinheiser Burger (2025) analisa a evolução transmidiática do jornal escolar *A Voz da Humanidavi* como ferramenta pedagógica, evidenciando seu papel na promoção de uma educação crítica e participativa no contexto de um colégio do Alto Vale do Itajaí. William Campos da Silva (2025) investiga a relação entre produção de vídeos, transmídia e educação superior, a partir de práticas desenvolvidas no curso de Tecnologia Educacional da Furb, destacando o potencial dessas linguagens para tornar a aprendizagem mais concreta, dinâmica e conectada às experiências dos estudantes. Patrícia Gonçalves (2025) discute a articulação entre narrativa transmídia, educomunicação e extensão universitária, evidenciando como essa abordagem pode fortalecer processos formativos, ampliar o engajamento discente e ressignificar a curricularização da extensão como espaço de autoria, diálogo e intervenção social. Por fim, Maria Aparecida Fialho Fontanari Martinez (2025) desenvolve cenários pedagógicos na educação infantil a partir da narrativa transmídia, com base no universo da *Turma da Mônica*, demonstrando que a integração entre práticas digitais e analógicas, articulada à abordagem STEAM, favorece uma aprendizagem significativa, colaborativa e alinhada às demandas contemporâneas.

Nesse eixo, evidencia-se a centralidade das mídias e das narrativas transmídia como mediações pedagógicas em diferentes níveis de ensino, da educação infantil ao ensino superior. As pesquisas indicam que o uso intencional de múltiplas linguagens e plataformas potencializa o engajamento, a autoria e a

RELICI

construção crítica do conhecimento, ao mesmo tempo em que aponta para a necessidade de consolidação dessas práticas no campo educacional.

No eixo **linguagens artísticas e multimodalidade**, Rodrigo Uliano (2022) propõe uma sequência didática para o ensino fundamental a partir da adaptação cinematográfica do conto clássico *Branca de Neve*, evidenciando as possibilidades pedagógicas decorrentes da articulação entre literatura e cinema no ensino de Língua Portuguesa. Schirley Silene Silva Gramkow (2025) investiga a inserção do cinema no Novo Ensino Médio e desenvolve uma proposta pedagógica para o componente de Língua Portuguesa e Literatura, explorando a linguagem audiovisual como recurso para ampliar processos de leitura, interpretação e construção de sentidos no contexto escolar. Maeles Carla Geisler (2026) examina o uso da literatura negra no ensino da língua inglesa no ensino médio, com base na obra *Half of a Yellow Sun*, de Chimamanda Ngozi Adichie, discutindo caminhos pedagógicos voltados à educação antirracista e à ampliação de sensibilidades culturais no contexto escolar. Nesse mesmo eixo, Wilson Vieira Filho (2023) pesquisa as histórias em quadrinhos na educação infantil, destacando seu potencial como linguagem visual e narrativa para mobilizar a imaginação, favorecer a compreensão textual e estimular a produção de narrativas pelas crianças. Francisco Ponciano Vieira (2023) analisa o corpo-desenho como lugar discursivo e político na formação em Design de Moda no ensino superior, discutindo o corpo como linguagem e como elemento constitutivo dos processos de criação, expressão e construção de sentidos no contexto formativo dessa área. Nathã Luiz Schug (2024) explora a videodança como prática formativa no ensino de dança, articulando movimento, audiovisual e processos criativos no contexto escolar, com atenção às possibilidades expressivas e pedagógicas dessa linguagem híbrida.

Nesse eixo, destaca-se a diversidade de linguagens mobilizadas nos processos educativos, indicando caminhos para práticas pedagógicas que reconhecem a dimensão estética, cultural e expressiva da formação. As pesquisas contemplam diferentes etapas formativas, da educação infantil ao ensino superior, e

RELICI

reforçam a relevância de abordagens que dialogam com múltiplas formas de expressão presentes na cultura contemporânea.

No eixo **tecnologias digitais e formação docente**, Ana Cláudia de Lima Linhares (2023) investiga o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na promoção da acessibilidade no ensino superior, analisando como docentes e estudantes com deficiência utilizam esses recursos e quais desafios e possibilidades emergem para práticas pedagógicas mais inclusivas. No campo da formação docente, Leandro Vicenci (2025) analisa a presença de ferramentas de Inteligência Artificial na docência universitária, a partir de entrevistas com professores de uma instituição de ensino superior de Santa Catarina, apontando usos ainda desiguais, lacunas formativas e questões éticas emergentes. Jairo Martins (2024) examina a aplicação da metodologia de *microlearning* na educação superior a distância, destacando, a partir da percepção de profissionais técnico-pedagógicos, seu potencial para ampliar o engajamento dos estudantes, favorecer a retenção de conteúdos e reduzir índices de evasão. Por fim, Amanda Vieira (2025) investiga o uso das tecnologias digitais no ensino de literatura por meio da produção de um podcast educacional sobre Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, evidenciando o potencial das TDICs para ampliar repertórios culturais e estimular abordagens pedagógicas de caráter decolonial.

Nesse eixo, observam-se diferentes dimensões da incorporação das tecnologias digitais na docência, contemplando desde questões relacionadas à acessibilidade e à formação de professores até a adoção de metodologias e práticas pedagógicas mediadas por tecnologias. Apesar da diversidade de objetos investigados, as pesquisas convergem ao indicar que essa integração envolve não apenas o uso de ferramentas digitais, mas também mudanças nas formas de ensinar, aprender e organizar os processos formativos no contexto educacional contemporâneo.

RELICI

A PRESENÇA DIGITAL DO EDUMÍDIA: REDES SOCIAIS, PODCASTS E VIDEOCASTS

O grupo é responsável pelas redes sociais digitais do PPGE, produzindo conteúdos para os perfis no Instagram e no Facebook com informações sobre defesas de teses e dissertações, além de divulgar atividades acadêmicas, eventos, publicações, editais e ações formativas. Essa atuação contribui para ampliar a visibilidade das pesquisas e fortalecer os fluxos de comunicação entre universidade e sociedade.

Para além das redes sociais, desde 2019 o grupo realiza gravações de podcasts e videocasts nos Laboratórios de Áudio e de Vídeo, abordando pesquisas desenvolvidas pelos estudantes, especialmente no âmbito da disciplina optativa *Comunicação e Educação*. Todo o material é postado nos canais do PPGE no Spotify ou em *playlist* do YouTube. Em 2025, passou a contar também com o Laboratório Transmídia como espaço parceiro para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e produção de mídia educativa audiovisual.

A produção de podcasts e videocasts no contexto educacional tem sido reconhecida como uma estratégia relevante de comunicação científica e de mediação do conhecimento em ambientes digitais. Conforme indicam Spinelli e Dann (2019), o podcast se consolidou como um formato que favorece a circulação de conteúdos especializados em linguagem acessível, ampliando o alcance das discussões para públicos diversos. De modo semelhante, os videocasts ampliam as possibilidades expressivas ao integrar linguagem audiovisual, diálogo e narrativa, contribuindo para a ampliação do acesso ao conhecimento produzido na universidade.

Os episódios abordam diferentes temas relacionados às pesquisas desenvolvidas no âmbito do PPGE. Entre os assuntos tratados nos podcasts e videocasts estão discussões sobre educomunicação, narrativas transmídia, tecnologias digitais na educação, práticas pedagógicas inovadoras, formação docente, linguagens midiáticas e artísticas, cultura digital, inteligência artificial e experiências educativas desenvolvidas tanto na educação básica quanto no ensino

RELICI

superior. Esse conjunto de produções constitui um acervo audiovisual que registra e socializa reflexões acadêmicas, ampliando a circulação das pesquisas e fortalecendo iniciativas de divulgação científica em ambientes digitais.

Em 2025, o grupo ampliou um diálogo internacional por meio da participação da aluna especial, à época, Daiana Antunes Corrêa, que, ao cursar a disciplina optativa *Comunicação e Educação (2025/2)*, estabeleceu contato com o professor espanhol Ángel Pérez Gómez, docente da Universidade de Málaga e pesquisador vinculado à Universidade Internacional da Andaluzia. Referência nos estudos em educação no contexto do PPGE, o professor concedeu uma entrevista em vídeo, posteriormente incorporada aos videocasts produzidos na disciplina, contribuindo para qualificar as discussões acadêmicas e fortalecer a inserção internacional do grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao completar uma década de atividades, o Edumídia consolida sua trajetória como espaço de investigação dedicado às relações entre comunicação, cultura midiática e educação, ampliando o diálogo entre esses campos por meio de estudos sobre narrativas audiovisuais, transmídia e tecnologias digitais em contextos educativos. Mais do que registrar uma história institucional, evidencia-se o papel de grupos de pesquisa que analisam as transformações comunicacionais contemporâneas e suas implicações para a educação, especialmente em um cenário marcado pela expansão das práticas audiovisuais e digitais.

As investigações desenvolvidas demonstram que a convergência midiática e as narrativas transmídia também operam como dispositivos relevantes para compreender práticas educativas, produção de conhecimento e circulação de saberes na contemporaneidade, articulando referenciais teóricos consolidados com análises de contextos locais, como a região de Blumenau. Nesse percurso, o grupo projeta novas possibilidades de investigação e colaboração acadêmica, reforçando seu

RELICI

compromisso com a formação de pesquisadores e com o fortalecimento do campo que aproxima comunicação e educação.

REFERÊNCIAS

BILESKI, Mery Carolina Andrade. **Imagem e Educação**: uma análise sociológica de ritos de interação escolares em fotografias. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2021.

BONA, Rafael José. **Comunicação e Educação**: intertextos, reflexões e propostas. Curitiba: Appris, 2021.

BONA, Rafael José; GALARÇA, Sandro Lauri da Silva (org.). **Educomunicação em foco**: caminhos interdisciplinares entre a mídia e a educação. Santa Maria: Arco Editores, 2025. Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/922228>.

BONA, Rafael José. **Educação transmídia**: diálogos entre mídia, narrativa e aprendizagem. Santa Maria, RS: Arco Editores, 2026. Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1134115>.

BONA, Rafael José. **Narrativa transmídia e publicidade**. Campo Grande: Inovar, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36926/editorainovar-978-65-5388-227-0>

BURGER, Viviane Steinheiser. **Educação que comunica**: desvendando os caminhos transmidiáticos do jornal "A Voz da Humanidavi". Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2025.

CLARO, Paulo Cesar Gastaldo (org.). **Mídias e educação**: outros diálogos. 2. ed. Joinville, SC: Clube de Autores, 2024.

COMUNICA FURB. Vídeos Educativos & Videocasts. YouTube, [s.d.]. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZhlo8wtYV1IXr_VGIfoUzMm65Hlj77s.

FONTOURA, Bruna José. **Educação e transmídia**: as TDICs como ferramentas para formação continuada de professores no ensino infantil de Indaial/SC. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2023.

GABRIEL, Martha. **Educar**: a (r)evolução digital na educação. São Paulo: Saraiva, 2013.

GEISLER, Maeles Carla. **Mídia e literatura negra no ensino da língua inglesa com Half of a Yellow Sun de Chimamanda Adichie**: sensibilidades e percepções da

RELICI

educação antirracista no ensino médio em Blumenau/SC. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2026.

GONÇALVES, Patrícia. **Educação e Narrativa Transmídia em cena**: reflexões educomunicativas na extensão universitária em Brusque/SC. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2025.

GRAMKOW, Schirley Silene Silva. **Cinema e educação em Ibirama/SC**: proposta de sequência didática para o componente curricular Língua Portuguesa e Literatura no Novo Ensino Médio. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2025.

JENKINS, Henry; PURUSHOTMA, Ravi; WEIGEL, Margaret; CLINTON, Katie; ROBISON, Alice J. **Confronting the challenges of participatory culture**: media education for the 21st century. Cambridge, MA: The MIT Press, 2009.

JENKINS, Henry. **Convergence culture**: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006.

JENKINS, Henry. **Cultura da convergência**. São Paulo: Aleph, 2008.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e comunicação: interconexões e convergências. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 29, n. 104, p. 647-665, out. 2008.

LINHARES, Ana Cláudia de Lima. **As Tecnologias de Informação e Comunicação na promoção da acessibilidade aos estudantes com deficiência na UFSC**. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2023.

MARTINEZ, Maria Aparecida Fialho Fontanari. **Transmídia made in Brazil na Educação**: produção de cenários pedagógicos com a Turma da Mônica em um centro de Educação Infantil na cidade de Itajaí/SC. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2025.

MARTINS JUNIOR, Luiz; FROZZA, Marcia Vidal Candido; BRESSAN, Douglas. **Educação, comunicação e tecnologias**: tendências, possibilidades e aplicações. Campo Grande, MS: Editora Inovar, 2024.

MARTINS, Jairo. **A construção de um mosaico educacional por meio da utilização do microlearning na Educação Superior à distância**: percepções de técnicos pedagógicos de uma IES de Santa Catarina. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2024.

RELICI

OLIVEIRA, Gabriel Marante de. **Por que sou professor de Publicidade e Propaganda**: compreensões sobre o domínio do discurso publicitário em práticas de letramento acadêmico. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2019.

SANTAELLA, Lucia. **Comunicação ubíqua**: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus, 2013.

SCHUG, Nathã Luiz. **Dance in video**: explorando a criatividade e a expressão artística no ensino de dança por meio da videodança considerando o contexto de uma escola de Guaramirim. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2024.

SCOLARI, Carlos A. **Narrativas transmídia**: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto, 2013.

SILVA, William Campos da. **Diálogos entre educação, produção de vídeo e transmídia**: práticas no ensino superior em um curso de tecnologia educacional do município de Blumenau/SC. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2025.

SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação e educação midiática: vertentes históricas de aproximação entre comunicação e educação. **Comunicação & Educação**, São Paulo, ano XIX, n. 2, jul./dez. 2014.

SOARES, Ismar de Oliveria. Educomunicação: as perspectivas de reconhecimento de um novo campo de intervenção social. **EccoS - Revista Científica**, v. 2, n. 2, p. 61-80, 2000. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/225>.

SPINELLI, Martin; DANN, Lance. **Podcasting: The Audio Media Revolution**. New York: Bloomsbury Academic, 2019.

ULIANO, Rodrigo. **Cinema, literatura e educação**: proposta de sequência didática com a adaptação de Branca de Neve no ensino fundamental. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2022.

VICENCI, Leandro. **Docência universitária e Inteligência Artificial**: práticas e formações em uma universidade de Blumenau. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2025.

VIEIRA FILHO, Wilson. **Histórias em Quadrinhos**: ensinar e aprender em uma escola pública de educação infantil de Balneário Camboriú/SC. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2023.

RELICI

VIEIRA, Amanda. **Tecnologias digitais para descolonizar o ensino de Literatura.** Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2025.

VIEIRA, Francisco Ponciano. **O corpo-desenho como um lugar discursivo e político na educação superior de Moda.** Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Regional de Blumenau, Blumenau/SC, 2023.

Neste texto, foi utilizada a Inteligência Artificial ChatGPT (OpenAI, versão GPT-5.3) apenas para correção de sintaxe e possíveis erros de português. Todo o conteúdo foi construído e revisado por seus autores.